

Venendo così al contenuto del volume, dopo il saggio *Teresa di Gesù Bambino o della scienza d'Amore* di Saverio Cannistrà, già pubblicato nel 1997 e riconosciuto dagli editori come fattore originante la ricerca, il percorso si articola in tre parti che, come a circoli concentrici, guidano il lettore in un cammino di progressivo approfondimento, di cui l'amore è insieme centro e meta. Il primo passo, significativamente intitolato *dalla filosofia alla teologia dell'amore*, attraverso i contributi di Valentina Gaudiano e Lukasz Strzyz-Steinert cerca, in coerenza con quanto prima già osservato, di trovare la giusta collocazione teorica della ricerca. Ponendo a tema le coordinate ontologiche del fenomeno dell'amore, che conduce a pensare la manifestazione dell'essere come amore e per conseguenza a liberare il fenomeno dell'amore dal puro confinamento entro la sua pur essenziale struttura emozionale, questo primo tempo apre la strada alla seconda e centrale parte, *l'antropologia biblica e teologica arricchita dalla teologia dell'amore*. Come il titolo di questa parte lascia intuire, lo sforzo degli autori (Luca Bassetti, Adrian Attard, Christof Betschart e Maria Manuela Romano) viene indirizzato a innestare l'amore nel cuore stesso della relazione uomo-Dio, che così si costituisce veramente come esperienza di partecipazione all'amore del Figlio. Nella terza parte, infine, Iacopo Iadarola, Iain Matthew e Robert Cheaib, lasciandosi guidare dalle testimonianze vive e dal modo in cui *i dottori del Carmelo pensano l'amore* (questo il titolo della sezione), mostrano tutta la radicalità di un'esperienza, quella dell'amore vissuto, che, come ogni vera esperienza umana, è intrisa di luce e di ombra, luce accecante e notte tenebrosa.

Vengono così a delinearci spunti significativi di riflessione, che non avanzano pretese di esaustività o completezza sistematica, ma che non di meno suggeriscono percorsi e offrono piste di lavoro che meritano di essere coltivate ulteriormente. Che poi, in definitiva, è uno dei motivi che fanno preziosi i libri.

Walter Fratticci

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia 2023, pp.117, Euro 13,00. ISBN 978-88-651-2900-5.

«Da dove viene e dove va la sinodalità di papa Francesco?». Questa domanda, riprodotta in quarta di copertina, rappresenta la traccia su cui si sviluppa il contributo offerto dal prof. Fantappiè nel suo libro. Il testo, poco più di cento pagine, è diviso in tre capitoli – più una premessa e delle conclusioni che sono parte integrante dell'opera –, attraverso i quali l'autore illustra la genesi conciliare (cap. I) e lo sviluppo del concetto di sinodalità fino all'intervento della Commissione teologica internazionale sull'argo-

mento (cap. II). Nel terzo capitolo, poi, si concentra sulle diverse modalità di recezione del modello di «Chiesa sinodale» proposto da papa Francesco e le sue conseguenze. A tutto ciò è anteposta una premessa di tipo metodologico e una conclusione, con lo scopo di sintetizzare gli elementi salienti del testo e aprire a ulteriori riflessioni.

Il presupposto che apre e giustifica il primo capitolo è che il termine «sinodalità» è frutto di un'astrazione teologica e, come tale, serve a concettualizzare una realtà che preesiste al termine stesso (p. 9). Tale sostantivo proviene da un processo che, se fatto a ritroso, passa per l'aggettivo «sinodale» fino ad arrivare al sostantivo di origine «sinodo». In tale evoluzione, però, avviene uno spostamento semantico, di modo che il sostantivo finale acquista un significato più ampio e generalizzato rispetto a ciò che viene implicato in quello di origine (p. 85). In sintesi, i primi due capitoli del testo del prof. Fantappiè hanno lo scopo di sottolineare il fatto che una Chiesa sinodale, fondata sul concetto di sinodalità, non è una Chiesa in sinodo, proprio perché tale nuovo concetto è qualcosa che, pur includendone l'idea, supera ciò che significa il termine sinodo, estendendosi anche ad altre modalità ed espressioni della vita ecclesiale che non sono riconducibili a ciò che è una riunione sinodale in senso stretto.

I prodromi di questa «nuova sinodalità» vengono rintracciati, dall'autore, nel magistero del Vaticano II che, pur non adottando «i termini di collegialità e sinodalità, nondimeno pone una serie di premesse implicite che, nel corso dei decenni seguenti [...] hanno stimolato la rilettura dei suoi testi in una chiave che sarà poi definita “sinodale”» (p. 16). A livello pratico, queste indicazioni conciliari hanno prodotto la celebrazione di vari sinodi nazionali, in cui la partecipazione di clero e laicato ha offerto un primo tentativo di compartecipazione al processo decisionale all'interno della Chiesa. A livello di riflessione teologica e canonistica, invece, il *focus* è stato posto sul rapporto che intercorre tra la sinodalità e le altre realtà costitutive della Chiesa, in particolare la collegialità. Questo processo storico trova il suo culmine nell'intervento del 2018 della Commissione Teologica Internazionale: a giudizio del prof. Fantappiè, «anziché delimitare il significato del concetto [di sinodalità], le indicazioni della Commissione teologica finiscono per estendere al massimo la sua area semantica, fino a farla combaciare con la dinamica complessiva dell'organizzazione e della missione della Chiesa. Viene infatti instaurato uno stretto legame fra sinodalità e missione, sostanzialmente sostitutivo del precedente legame fra sinodalità e partecipazione al governo della Chiesa» (p. 58).

Infine, nel terzo capitolo, non potendo in alcun modo negare che il tema della sinodalità – pur presente nella riflessione teologica e canonistica prima del papato di Francesco, come l'autore ha dimostrato nei primi due capitoli della sua opera – entra prepotentemente in gioco nella vita della Chiesa grazie all'attuale vescovo di Roma, il prof. Fantappiè sintetizza il modello di «Chiesa sinodale» proposto da papa France-

sco e, attraverso l'analisi di varie proposte di recezione e concretizzazione di tale modello, prova ad individuare anche le conseguenze e i rischi di una sua interpretazione teologicamente e canonicamente scorretta.

Di questi rischi qui ne sottolineiamo solo due che, a parere di chi presenta questo libro, sono i più urgenti da evitare. Il primo sta nel fatto che la sinodalità potrebbe diventare l'unica ed esclusiva dimensione della Chiesa, a scapito di quelle collegiale e primaziale (pp. 76.80): in questo caso, per l'autore la sinodalità è espressione dell'azione del Popolo di Dio, la dimensione collegiale di quella del Collegio episcopale e, evidentemente, quella primaziale del Vescovo di Roma. L'altro rischio è quello di una «visione plastica» della sinodalità che, se non chiarita e regolamentata, diventerebbe un concetto e una realtà applicabile a qualunque situazione o riunione di fedeli: «non tutte le forme di riunione, [...] non tutti i processi che investono la vita della Chiesa nei suoi differenti ambiti o attività [...] possono essere definiti o essere rivisitati come sinodali. [...] Queste assemblee non hanno le caratteristiche di tradurre le proposte e i suggerimenti in deliberazioni vincolanti per la gerarchia e per i fedeli laici, come nel caso dei concili particolari e dei sinodi» (pp. 86-87).

A conclusione del terzo capitolo, poi, l'autore propone tre «precauzioni d'uso» della sinodalità, cioè tre attenzioni o passaggi da compiere, affinché la «nuova sinodalità» possa essere recepita coerentemente con il magistero pontificio e la vita e la tradizione della Chiesa. La prima attenzione è quella di fissare gli ambiti dell'operatività della sinodalità (p. 95); la seconda è la confutazione di una sovrapposizione tra sinodalità e democratizzazione della Chiesa (p. 99); e la terza è una maggiore coerenza e relazionalità della sinodalità con le altre dimensioni costitutive della Chiesa, in particolare primato e collegialità (p. 102). Molto altro ci sarebbe da dire per una presentazione esaustiva del testo del prof. Fantappiè – specie per quanto riguarda ciò che egli scrive nelle conclusioni –, ma qui si sono potuti mettere in risalto solo gli elementi, a parere di chi scrive, più salienti.

Volendo dare un giudizio di massima, l'autore, con questo libro, sembra poter contribuire al raggiungimento di un obiettivo importante in vista della corretta recezione del modello di “Chiesa sinodale” che, tra le altre cose è anche uno degli altri rischi individuati, oltre i due già evidenziati: evitare una «visione idealistica e romantica della sinodalità» (p. 81), come se l'applicazione automatica della «nuova sinodalità» e dei suoi metodi fossero la panacea a tutti i mali e i problemi della Chiesa e del mondo (p. 84).

Chi presenta quest'opera non conosce il target di lettori al quale l'autore ha voluto riferirsi, ma se ne consiglia la lettura specialmente a coloro che fanno parte delle commissioni sinodali a qualunque livello, che sono impegnate nei processi sinodali in corso o, semplicemente, ripongono nella sinodalità aspettative per il futuro, per avere un

punto di vista sicuramente critico su alcuni aspetti o attese della sinodalità, ma sempre ben argomentato e del tutto condivisibile. Lo scopo del testo, da quello che si può intuire, è quello di promuovere una maggiore chiarezza su come possa configurarsi nel prossimo futuro una “Chiesa sinodale”, evitando di alimentare derive non conformi alla costituzione stessa della comunità cristiana: se all’inizio del processo sinodale esse hanno prodotto in qualcuno prospettive eccessive, la loro necessaria disattesa porterebbe questi a disillusioni peggiori.

Antonio Galati